

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5948633>

Гавриш О.А.

*доктор технічних наук, професор,
науковий керівник кафедри міжнародної економіки,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
<https://orcid.org/0000-0002-1961-3267>*

Солнцев С.О.

*доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри промислового маркетингу
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
<https://orcid.org/0000-0002-8820-3528>*

Зозульов О.В.

*кандидат економічних наук,
професор кафедри промислового маркетингу,
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
<https://orcid.org/0000-0001-7087-2080>*

Гавриш Ю.О.

*доктор філософії,
старший викладач кафедри промислового маркетингу,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
<https://orcid.org/0000-0003-3639-9001>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

JEL Classification: M31

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджено сутність маркетингової діяльності та дослідження вітчизняних вчених у галузі машинобудування. Дослідження обсяги реалізованої продукції машинобудівної галузі за 2017-2020 р. Відзначено, що в останній рік підприємства зазнали великої шкоди, адже необхідно було звикати до нових умов функціонування у зв'язку з коронавірусною інфекцією. Досліджено комплексну систему маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Відмінною рисою маркетингової стратегії компанії є те, що вона довгострокова і є засобом досягнення маркетингових цілей компанії; за результатами стратегічного маркетингового аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегії компанії; визначає ринковий напрямок діяльності підприємства; є невід'ємною частиною процесу створення стратегії розвитку компанії, яка пов'язана з певною логічністю, послідовністю та циклічністю.

Ключові слова: маркетинг, машинобудування, стратегія, удосконалення, обсяги, виробництво.

Annotation. The article examines the essence of marketing activities and research of domestic scientists in the field of mechanical engineering. The main functional areas that the company can use in the field of internal marketing are training, leadership and support,

communication and internal dialogue, external communication, planning, promotion, use of technology, internal research. Mechanical engineering is an extremely important and complex intersectoral complex of Ukraine's economy, which occupies a significant place in the formation and modernization of material and technical base, embodies the latest scientific and technological progress, provides the whole complex of mechanization and automation of production. Considering the marketing management system of a machine-building enterprise as part of a comprehensive management system, it is necessary to determine the need to assess the external and internal environment, the relationship between the elements of marketing management and structural elements of management. With the help of marketing services, the company provides the information needed for decision-making. A study of the volume of sales of the machine-building industry in 2017-2020 noted that in the last year, enterprises have suffered great damage, as it was necessary to get used to the new operating conditions due to coronavirus infection. The complex system of marketing activity of machine - building enterprises is investigated. A distinctive feature of the company's marketing strategy is that it is long-term and is a means of achieving the company's marketing goals; based on the results of strategic marketing analysis; has a certain subordination in the hierarchy of the company's strategy; determines the market direction of the enterprise; is an integral part of the process of creating a company development strategy, which is associated with a certain logic, consistency and cyclicity.

Keywords: marketing, mechanical engineering, strategy, improvement, volumes, production.

Вступ

Нині вітчизняні підприємства машинобудівної галузі не можуть на рівних конкурувати з іноземними підприємствами, застаріле обладнання та неякісна маркетингова стратегія не дозволяють українським підприємствам зайняти долю ринку у європейській машинобудівній галузі.

Серед авторів питань дослідження маркетингової стратегії машинобудівної галузі займалися: Коноплянникова М.А. [1], Яковлев В.І.[6], Скакун Л.М. [2], Золотарьов С. В. [3], Жарик Є.А. [7], Мартиненко Н.Ю. [5], та ін., вони детально описують тяжкий фінансово-економічний стан машинобудівної галузі, це було пов'язано з втратою традиційних ринків збуту та військовими діями на сході України, але серед наукових праць вчених відсутні дослідження ефективності маркетингових стратегій в машинобудуванні.

Відтак метою даної статті є на основі існуючої науково-економічної літератури провести дослідження маркетингової стратегії машинобудівної галузі в Україні.

Результати

Стратегія управління маркетингом підприємства є найважливішою функціональною стратегією, оскільки вона спрямована на обґрунтування цілей і завдань на кожному ринку (сегменті ринку) і для кожного товару з урахуванням конкурентного середовища, конкуренції та попиту. Він за будь-яку ціну орієнтує компанію на ринкові цінності, підпорядковуючи свою діяльність задоволенню споживчих потреб клієнтів на цільовому ринку. Ця стратегія управління маркетингом є моделлю, тобто системою діяльності компанії, спрямованої на вибір цільового ринку, забезпечення споживчої цінності товару, успішне його виведення на ринок та ефективний маркетинг.

Система управління маркетинговою стратегією підприємства – це сукупність конкретних суб'єктів, об'єктів, засобів і методів управління, які в процесі взаємодії спрямовані на ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Основними функціональними сферами, які компанія може використовувати у сфері внутрішнього маркетингу, є організація навчання, лідерство та підтримка, комунікація та

внутрішній діалог, зовнішня комунікація, планування, просування, використання технологій, внутрішні дослідження. Розрізняють фактори, які контролюються вищим керівництвом (тип бізнесу, загальні цілі, роль маркетингу та інші заходи підприємства, корпоративна культура тощо) і фактори, які контролюються відділом маркетингу (вибір цільових ринків, маркетингові цілі, організація маркетингу, структура маркетингу та керівництво процесом) [1].

Вчені Сакун Л. М., Дорожкіна Г. М., Ткач О. Ю., відзначили, що ефективний вибір відповідної маркетингової стратегії на підприємствах позитивно впливає на їх економічний розвиток та конкурентоспроможність [2]. Золотарьов С.В. відзначив, що підприємства вітчизняного машинобудівного комплексу не тільки не повністю використовують наявний потужний ринковий потенціал можливих цільових ринків [3].

Як зазначає Горета Л.В., для ефективного функціонування в сучасних умовах вітчизняним промисловим підприємствам необхідний комплексний аналіз внутрішнього потенціалу та впливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машинобудування – надзвичайно важливий і складний міжгалузевий комплекс економіки України, який займає значне місце у формуванні та модернізації матеріально-технічної бази, втілює в собі новітній науково-технічний прогрес, забезпечує весь комплекс механізації та автоматизація виробництва.

Однак не завжди ефективна стратегія розвитку машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку національної економіки не забезпечує достатніх можливостей для ефективної конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках через інноваційну відсталість промислового виробництва та відсутність або застарілість методу організації та управління фінансово-господарською діяльністю.

Наразі в галузі відбуваються серйозні зміни. Через переорієнтацію ринків під впливом військової агресії Російської Федерації (РФ) вітчизняні компанії усвідомлюють необхідність впровадження ефективних методів управління, застосування яких дозволило б швидко адаптуватися до потреб споживачів і постачальників сировини [5].

Держава має стимулювати підприємства до зростання конкурентоспроможності та забезпечення державних підприємств висококваліфікованими кадрами та сучасним обладнанням. Це дозволить вітчизняним підприємствам значно підвищити свою конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, знизити витрати матеріалів на виробництво та підвищити якість для світових виробників [6]. Важливу роль у структурі промисловості України відіграє важка промисловість, у тому числі машинобудування. Понад 80% прибутків України припадає на важку промисловість, з яких 12-14% припадає на машинобудування [7]. Машинобудівні підприємства характеризуються галузевими особливостями, єдністю продукції, процесів, технологій [8].

Найбільш відповідна маркетингова стратегія повинна відповідати характеру змін зовнішнього середовища та можливостям компанії [9].

Розглядаючи систему управління маркетингом машинобудівного підприємства як частину комплексної системи управління, необхідно визначити необхідність оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища, взаємозв'язку між елементами управління маркетингом і структурними елементами управління. За допомогою маркетингових служб на підприємстві здійснюється надання інформації, необхідної для прийняття рішень.

У процесі роботи важлива повна обробка отриманих даних, оскільки це впливає на рівень ефективності рішень і процес контролю їх виконання. Основними принципами, на яких ґрунтується діяльність управління маркетингом, є адаптивність, цілеспрямованість, оптимальність, системність, науковість, функціональність, ефективність.

Із впровадженням нової системи підвищення якості продукції вітчизняні машинобудівні підприємства мають удосконалити методологію управління маркетингом, що сприятиме ефективному використанню більшості потенційних внутрішніх можливостей і ресурсів для задоволення вимог ринку та отримання прибутку.

Машинобудування є провідною галуззю, яка забезпечує різноманітність приладів і пристроїв і визначає науково-технічний прогрес у народному господарстві та підвищує ефективність усього суспільного виробництва. В умовах ринкових відносин основним важелем виробництва і збуту продукції машинобудування є реальний попит, який впливає на формування потреб споживачів.

При створенні структури системи управління маркетингом недостатньо виділити лише елементи цієї системи, необхідно обґрунтувати їх включення в систему. З цією метою відбір елементів системи слід починати з виявлення системоутворюючого фактора шляхом визначення «структури системи», під якою розуміється організація зв'язків і відносин між підсистемами та елементами системи, а також склад цих підсистем. і елементи.

Необхідно проаналізувати основні показники господарської діяльності машинобудівної галузі в Україні (рис. 1).

За результатами дослідження було виявлено, що у останній рік машинобудівна галузь демонструє тенденції росту, так наприклад Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції зросло на 17,98% у порівнянні з 2017 роком, виробництво електричного устаткування зросло на 22,60%, виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань зросло на 14,89% порівняно з минулим роком, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів зросло на 21,15% у 2018 році.

Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції машинобудування у 2017 р. -2020 р.
Джерело: узагальнено авторами на основі аналізу [10]

У 2020 році спостерігається падіння виробництва машинобудування у зв'язку з поширенням covid_19, що змушувало підприємства зупиняти своє виробництво на деякий час виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції знизилось на 4,53% у порівнянні з минулим роком, виробництво електричного устаткування впало на 8,24% у порівнянні з 2019 рік, виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань знизилось на 3,21% у порівнянні з минулим роком, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів знизилось на 348,84% у порівнянні з минулим роком, що демонструє дуже сильне падіння, такі падіння можуть дуже негативно вплинути на галузь загалом (рис.2).

Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності 2017-2020 роках

Джерело: узагальнено авторами на основі аналізу [10]

За результатами дослідження обсягу реалізованої продукції видно, що машинобудівна галузь демонструє найбільш високі темпи зростання у порівнянні з іншими галузями за останній рік, так вона збільшилась 18,78% у порівнянні з 2017 роком, або на 38922,2 млн. грн. Слід відзначити, що в останній рік підприємства зазнали великої шкоди, адже необхідно було звикати до нових умов функціонування у зв'язку з коронавірусною інфекцією. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів за останній рік знизилась на 8,76%, Машинобудування продемонструвало тенденцію до зростання на 3,33%, Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря підвищилось на 51,6%, а також Водопостачання; каналізація, поводження з відходами зросло на 25,04%.

На рисунку 3 представлено комплексну систему управління маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств.

Рис. 3. Комплексна система маркетингової діяльності машинобудівних підприємств
Джерело: розробка авторів

Як видно з рисунку 3 дана система контролю виробничий процес та збутову діяльність машинобудівного підприємства.

Маркетингова стратегія має ключове значення для розробки, впровадження та застосування в процесі стратегічного управління машинобудівними підприємствами, оскільки за умов відповідає економічній політиці держави і водночас забезпечує комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальна зацікавленість у результатах роботи. Характеристика маркетингової стратегії компанії виявляється в тому, що вона є довгостроковою і є засобом досягнення маркетингових цілей компанії; за результатами стратегічного маркетингового аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегії компанії; визначає ринковий напрямок діяльності підприємства; є невід'ємною частиною процесу створення стратегії розвитку компанії, яка пов'язана з певною логічністю, послідовністю та циклічністю.

Різноманітність маркетингових стратегій спричинила низку дилем, що виникають у процесі їх розробки. Ці проблеми виникають на всіх етапах розробки та реалізації стратегії, пов'язані з внутрішньою організацією управління, складністю діагностики основних параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища, необхідністю врахування різноманітних факторів, що впливають на досягнення цілей.

Висновки

При формулюванні маркетингових стратегій однією з ключових проблем є прогнозування майбутнього стану середовища та адаптація організації до стратегічних змін. Водночас слід зазначити, що проблема «змін» часто виникає на етапі реалізації стратегії. Однак ця проблема виникає лише на початковій стадії. Оскільки контури майбутньої стратегії стають чіткішими, проблема розпочинає домінувати. Тому вже на перших етапах створення маркетингової стратегії необхідно передбачити комплекс заходів і процедур для пом'якшення негативних наслідків

стратегічних змін. В подальших дослідженнях необхідно буде провести аналіз впровадження запропонованих заходів та на основі цього зробити оцінку економічних показників машинобудівних підприємств.

Список використаних джерел

1. Коноплянникова М.А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 17. С. 332–336.
2. Саkun Л. М., Дорожкіна Г. М., Ткач О. Ю. Шляхи реалізації маркетингових стратегій машинобудівних підприємств. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 39. С. 231–237
3. Золотарьов С. В. Маркетингове обґрунтування підготовки нової продукції машинобудівного підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Вип. 3. С. 144–148.
4. Горета Л.В. Визначення конкурентних позицій машинобудівних підприємств Сумської області на вітчизняному ринку промислового насособудування. *Бізнес-навігатор*. 2018. Вип. 2-1 (45). С. 119-124
5. Мартиненко Н.Ю. Тенденції розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах. *Ефективна економіка*. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_15 (дата звернення: 20.12.21)
6. Яковлев В.І. Тенденції розвитку машинобудівної галузі України. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 31. С. 31-36.
7. Жарик Є.А. Тенденції розвитку машинобудування Запорізької області за 2012-2017 роки. *Інфраструктура ринку*. 2018. Вип. 21. С. 90-95.
8. Шандова Н.В. Випереджальний аналіз факторів ризику розвитку промислових підприємств. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2018. № 1. С. 317-326.
9. Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 113-117.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення : 19.12.2021).